

Norma ERG BR 1004

Cargas Horárias dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu [Especialização] em Ergonomia

Aprovada no **1º. Fórum de Certificação do Ergonomista Brasileiro**

[24 de outubro de 2003 | Ouro Preto, Minas Gerais].

1ª. Revisão realizada na **Reunião da Câmara Técnica de Certificação**

[17 e 18 de dezembro de 2003 | Rio de Janeiro].

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 De acordo com a Definição de Ergonomia aprovada pela Associação Internacional de Ergonomia, a Ergonomia se estrutura em três domínios de especializações: Ergonomia Física, Ergonomia Cognitiva e Ergonomia Organizacional. De forma complementar, a ergonomia reúne profissionais de Saúde, de Gestão e de Projeto.
- 1.2 Os domínios de especializações estabelecidos pela IEA resulta em nove conteúdos básicos de competências, aos quais se adicionam os conteúdos de Deontologia Profissional e de Metodologia, para formar doze conteúdos de competência que um Ergonomista Certificado deve dominar.

2. CARGAS HORÁRIAS

- 2.1 A distribuição normativa das cargas horárias dos cursos de especialização em Ergonomia é composta de um total de 360 horas-aula e está estabelecida na Tabela 1, abaixo.

Tabela I : Programa básico de competências de um praticante de Ergonomia

Campos	Temas	Horas mínimas
Itens Comuns		
Fundamentos	História do Trabalho e da Ergonomia Legislação brasileira e internacional Campos da Ergonomia Modalidades de Ergonomia	20
Profissão	Convites, Licitações e Contratos Fiscalização em Ergonomia Certificações SA 8000, ISO 9000, OHSAS 18001 Código de Deontologia Profissional do Praticante de Ergonomia	20
Metodologias	Análise Ergonômica do Trabalho Metodologias de Projeto (Arquitetura, Design, Engenharia) Técnicas de Documentação e Registro Programas de Ergonomia na Empresa	120

Tabela I : Programa básico de competências de um praticante de Ergonomia [cont.]

Itens Específicos				
	Saúde Fatores Humanos	Organização e Gestão	Projeto	Horas mínimas
Ergonomia Física	Antropometria Biomecânica Higiene	Metabolismo e alimentação Cronobiologia e Pausas Normalização	Design de Postos Arquitetura de locais Ambiente de trabalho	80
Ergonomia Cognitiva	Percepção e Memória Raciocínio Aprendizado	Confiabilidade e Erro Prevenção de Acidentes Treinamento	Interfaces e Sistemas Comunicação Cooperação	60
Ergonomia Organizacional	Doenças Ocupacionais Stress Absentéismo	Custos e Benefícios Gestão de Qualidade Gestão de SMS	Organização e Métodos Organização do Trabalho Modernização	60

2.2 **As atividades práticas de campo não estão contempladas no quadro acima.** Deverá ser estabelecida, além das 360 horas-aula, uma carga horária mínima de **80 horas** para as atividades práticas de campo. Serão consideradas como atividades práticas todas aquelas desenvolvidas em campo como parte da formação extra-classe do ergonomista. **A carga horária mínima para um curso acreditado de ergonomia será, portanto, de 440 horas que incluirá as 360 horas de aula e 80 horas de trabalho de campo.**

Os cursos que se submeterem a acreditação e tenham as suas atividades práticas de campo incluídas nas 360 horas exigidas pelo Conselho Nacional de Educação, terão uma acreditação temporária sujeita a renovação apenas após a adequação da sua estrutura curricular (atividades práticas de campo) incluída na próxima versão em que o curso for oferecido.

2.3 Para efeito de certificação, é obrigatório a apresentação da monografia ou trabalho de final de curso conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação CES 01.

3. COMPROVAÇÕES

- 3.1 A comprovação do atendimento normativo dar-se-á mediante a quantificação horária de acordo com o Quadro I, acima.

- 3.2 A carga horária dos cursos de especialização em Ergonomia deverá estar de acordo com a resolução CNE CES 01 ou à regulamentação que lhe vier a suceder.

4. CASOS OMISSOS

- 4.1 Os casos omissos serão deliberados pelo **OCEB**.